

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI IJTIMOIIY VA HISSIY INTELLEKT KOMPENTENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Yodgorova Fotima Yolqin qizi

Toshkent shahridagi Puchon universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti bakalavrianti.

Annotatsiya. Hissiy intellekt bu-o'z his tuyg'ullarini ongli ravishda boshqarish, ya'ni, his-tuyg'ularni tartibga solish qobiliyatidir. Hissiy intellekt atamasi 1990-yillarda paydo bo'ldi va tez orada butun dunyo bo'ylab tarqaldi. Hissiy intellekt tadqiqotlar markazidagi nevrologlar, psixologlar va boshqa bir qancha tadqiqotchilar insonning asosiy hissiy doirasi bolalik davrida shakllanishini aniqladilar. Bu atama psixolog Daniel Golemann orqali sezilarli darajada mashhur bo'ldi. Golemann IQ hayotdagi muvoffaqiyatning atigi 20 foizini, EQ esa qolgan 80 foizini tashkil etishini ta'kidlaydi. Aql-idrok koeffitsientiga nisbatan hissiy intellekt-insonning salomatligi, baxti va muvaffaqiyatiga ko'proq ta'sir qiladi. Bolalarda hissiy intellekt o'zini o'zi qadrlash tuyg'usini ta'minlaydi. Bundan tashqari muvaffaqiyatga erishish va hayotdagi qiyinchiliklardan ishonch bilan ikkilanmasdan o'tadgan, o'ziga ishongan shaxslarni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismidir.

Kalit so'zlar: Hissiy holatlar, o'yin, rivojlanish, tarbiya, tadqiqot, harakat, olimlar fikri, Golemann, intellekt.

Kirish. Ko'pgina mamlakatlarda Hissiy intellekt MTTda qo'lanilib kelinadi. Emotsional intellekt qanchalik yaxshi rivojlangan bo'lsa, bolaning jamiyatga moslashishi, do'stlashishi, yoshi kattaroq insonlar va tarbiyachilar bilan muloqot qilishi shunchalik oson bo'ladi. Oxirgi paytlarda depressiya "XXI asr vabosi" deb atalganini eshitganmiz. Va bu e'tibordan chetda qoladigan narsa emas. Ushbu kasallik yer yuzi aholisiga tobora ko'proq tahdid solmoqda.

Bu nima bilan bog'liq? Ko'pgina olimlar yuqori ma'lumot yuki va surunkali stress depressiyaga uchragan bemorlar sonining bunday keskin o'sishiga olib keladi, degan fikrga qo'shiladilar.

Hissiy intellektning bolalar bilan bog'liqlik qismi qayerda, deb so'ralganda? Xullosa shuki, hissiy intellektni rivojlantirish mashg'ulotlarida biz bolalarda stressdan halos bo'lishga yordam beradigan bo'shshish ko'nikmalarini shakllantirishga, shuningdek, ularni boshqarishga yo'naltirishimiz lozim. Bu bolalarda his-tuyg'ularni tushunish va boshqarish qobiliyati bilan birgalikda kelajakda depressiyaga qarshi kuchli immunitet hosil qiladi. Hissiyot miya tomonidan boshqarilmaydi, bu tananing qandaydir vaziyatga yoki so'zlarga bir lahzali reaksiyasi hisoblanadi.

Har bir tuyg'u zarur va muhim! Bolaning his-tuyg'ularini tiyishga harakat qilishning hojati yo'q. Ular chiqish yo'lini topadilar, agar hozir bo'lmasa, keyin to'planganlar keyinroq portlash holati bilan chiqadi. Agar his-tuyg'u boshdan kechirilmasa, uning intensivligi faqat o'sib boradi. Va ertami-kechmi u isterika nazoratsiz tajovvuzkorona va befarqlik bilan chiqib, apatiya holatiga olib borish xavfi mavjud bo'ladi.

Bizning vazifamiz-bolani ekologik jihatidan qulay tarzda his-tuyg'ularini tushunish va ifoda etishga o'rgatishdir. Xattoki, bola isteriya, g'azablangan va hakazo holatlarda bo'lsa ham. Bolada uyat hissini his qildirishning hojati yo'q, biz xotirjam bo'lishimiz kerak va bolaga shu yerda va hozir yordam berish hamda unga nima bo'layotganini tushuntirish kerak.

Esda tutush lozim bo'gan jihat- bolalikda bola bir vaqtning o'zida faqat bitta tug'uni boshdan kechirishi mumkin, aralash his-tuyg'ularni boshdan kechirish qobiliyati anchadan keyin paydo bo'ladi.

Yaqin yillarga qadar O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga katta e'tibor qaratilmagan. Ammo Prezidentimiz tashabbuslari bilan bu sohaga yaqin yillar davomida alohida e'tibor qaratilganini hisobga olsak bi sohada ham katta o'sishlarga erishildi. Ildizi mustahkam daraxt qolganlaridan yaxshi unib o'sganidek bu maktabgacha ta'lim sohasiga qanchalik katta e'tibor qaratilgani sari yurtimizda nafaqat ta'lim sohasida balki boshqa butun boshli sohalarda ham sezilarli o'zgarishlar erishiladi.

Bu yo'nalishda bollarning hissiy intellektlarini rivojlantirishga alohid e'tibor qaratish lozim. Sababi shundaki, emotsional holatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bollalar tengqurlaridan ko'ra ko'proq muvaffaqiyatga erishishlaridir. Hissiy intellekti yetuk bollalarni tarbiyalash uchun malakali tarbiyachilardan tashqari ota-onalarning ham rolini oshirish lozim ya'ni, ota-onalar uchun maxsus kurslar tashkil etish darkor.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. "Hissiy intellekt" atamasi amerikalik psixolog Daniel Golemaning xuddi shu nomdagi kitobi orqali mashhur bo'ldi. Goleman hissiy intellektni odamlar o'zlarining boshqa qobiliyatlarini, shu jumladan aql-idrokdan qanchalik to'g'ri foydalanishini aniqlaydigan umumiy mahorat deb biladi. Golemaning so'zlariga ko'ra, hayot bilan muvaffaqiyatli kurashishda hissiy intellekt mantiqiy aqldan ko'ra muhimroqdir. Mutaxassis muallif Charmeyn Liberts bolalarning hissiy intellektini rivojlantirishda ota-onalar va tarbiyachilarining mas'uliyati kattaligini shunday ta'kidlaydi: "Bola genetik jihatdan yaratilgan xazina sandig'i bilan tug'iladi, u birinchi besh yil ichida tarbiya va atrof-muhitning doimiy tajribalari bilan to'ldiriladi. Bu boyliklarning o'rnini to'ldirish qiyin, lekin ularni yanada ko'paytirish, eng avvalo, yorqinligini ta'minlash, ya'ni bolaning kamolot jarayonini mehr bilan, himoya va yo'l-yo'riq bilan qo'llab-quvvatlash o'zimizga bog'liq". Daniel Goleman bizning his-tuyg'ularimiz oilada va ishda muvaffaqiyatga erishishda odatdagidan ko'ra ko'proq rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Tajribali oilaviy psixolog Jon Gottman esa biz "to'g'ri" deb hisoblagan xatti-harakatlarning streotiplari bolaning hissiy intellektini rivojlantirishga yordam bermasligini o'zining yozgan kitobida aniq ko'rsatib o'tgan. Unda bolaning his-tuyg'ulariga ko'proq e'tibor berish his-tuyg'ularning namoyon bo'lishidanoq o'rganish, empatiya ko'rsatish va bolaning kayfiyatini yaxshiroq tushunish, bolaga tushunarli tilda his-tuyg'ularni muhokama qilish, boladagi qiyin vaziyatlar va muammolarni yengishga yordam ko'rsatish tarifi o'tilgan.

Jon Gottmaning so'zlariga ko'ra, hissiy tarbiya-bu ota-onalarning farzandlari bilan hissiy holatlarda qanday muloqot qilishlari. Piaje esa Intellektni muvozanatning ma'lum bir shakli deb etirof qilgan. Ko'pgina ota-onalar va tarbiyachilardan farqli o'laroq, Ginott bolalardagi g'azablanish oddiy hol va ularning rivojlanishida kerakli vosita deb hisoblardi. Uning fikriga ko'ra, ota-onalar o'zlarining g'azabini bolaning shaxsiy xususiyatlari yoki xarakteriga emas, balki ma'lum bir muammoga qaratishlari kerak.

Ginott o'rgatganidek, bolalarga muammo ularning his-tuyg'ularida emas, balki yomon xatti-harakatlarida ekanligini tushuntirish kerak. Barcha his-tuyg'ular va barcha istaklar qabul qilinadi, lekin ular to'g'ri ifodalanishi kerak. Shunday qilib ota-onalarning tarbiyachilarning vazifasi istak-hohishlarni emas, balki harakatlarning chegaralarini belgilashdir.

Haim Ginottning yozishicha, bola bilan suxbatda ikkala tomon ham o'z qadr-qimmatini his qilishlari kerak va maslahat faqat o'zaro tushunishga erishilgandan keyin berilishi mumkin. U ota-onalarga farzandlariga qanday tuyg'ularni his qilishimiz kerakligini aytmaslikni tavsiya qiladi, chunki bu ularning his-tuyg'ulariga ishonmaslikka o'rgatadi. Bolaning his-tuyg'ullari "sen bunday his qilmasliging kerak" degan so'zlardan yoki boshdan kechirgan his-tuyg'ularning asossizligini tushuntirishdan keyin yo'qolmaydi. Bolaning har qanday his-tuyg'ulari va istaklari maqbuldir, faqat ularni ifodalash shakli qabul qilinishi mumkin emas, shuning uchun ota-onalar his-tuyg'ular yoki istaklarga emas, balki xatti-harakatlarga cheklovlar qo'yishlari kerak.

Tarbiya davomida Haima Ginottning quyidagi tamoillarini esalab qolishingiz foydali bo'ladi;

1. Barcha his-tuyg'ular qabul qilinadi, lekin barcha xatti-harakatlar emas;
2. Ota-ona va bola munosabatlari demokratik emas, qanday xatti-harakatlarga ruxsat berilishini faqat ota-ona belgilaydi.

Ginott tadqiqotlari davomida qilgan yana bir kutilmagan kashfiyot otalar bilan bog'liq. Natijalar shuni ko'rsatadiki, otalar hissiy tarbiya usulini qo'llaganlarida, ular o'z farzandlarining hissiy intellektini rivojlantirishga juda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Otalar o'z farzandlarining his-tuyg'ularini tushunib, ularning muammolarini hal qilishda yordam berishga harakat qilsalar, bolalar maktabda yaxshiroq o'qiydi va boshqalar bilan yaxshi aloqada

bo'ladi. Agarda aksincha, qattiq, tanqidiy va his-tuyg'ullarni rad etuvchi hissiy jihatdan uzoq otalar bolalarga chuqur salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday bolalar tengqurlariga nisbatan yomonroq o'qiydilar, do'stlari bilan ko'proq janjalashadillar va ko'proq kasal bo'lishadi.

Amber va Endi Ankowski "Uning hayolida nima bor" nomli kitobida shunday tarif berib o'tishgan "Farzandingizning kelajakdagi muvaffaqiyatini ta'minlash uchun qilingan barcha sa'y-harakatlaringizga qaramay, hozir bolaning muvaffaqiyatining eng yaxshi o'lchovi quvonchdir".

Syuzan Devidning "Hissiy moslashuvchanlik" kitobida esa, ishonchli bog'lanish hissi bolaga nafaqat atrof-muhitda, balki uning ichki dunyosida ham tavakkal qilish imkonini beradi. U o'z his-tuyg'ulari uchun qadrlanishini, rad etilishini, jazolanishini yoki uyaltirilishini to'xtatmasligini bilib, u qayg'u, quvonch yoki g'azab nima ekanligini amalda sinab ko'radi va asta-sekin ular bilan qanday kurashishni o'ylab topadi. Ehtimol ota-onalar farzandlarining farovonligini ta'minlash uchun hozir qilishlari mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa ularga hissiy chidamlilikni o'rgatishdir. Bu hayotda muqarrar bo'lgan muammolar aslida ruhiy salomatlikni saqlaydigan emlash bo'lib xizmat qiladi.

Natijalar. Hissiy intellekt ota-ona tarbiyasida muhim ahamiyatga ega, chunki u bolalarga tobora murakkab bo'lgan dunyoni tanishga yordam beradi. Bu boshqa odamlar bilan sog'lom munosabatlarni targ'ib qiladi, o'z chidamliligini mustahkamlaydi, hamdardlikni rag'batlantiradi va eng muhimi, ichki tinchlikga olib keladi. Bola o'zini qadrlashni va o'zidan mamnun bo'lishni o'rganadi. Zamonaviy miya tadqiqotlari ta'sirchan tarzda isbotlaydiki, ota-onalar, tarbiyachilar bolalarning hissiy intellektini rivojlantirishga ko'p vaqt va kuch sarflasa, bu juda yaxshi samara beradi. Ijtimoiy ko'nikmalar va hissiy intellektning rivojlanishi bolalarning ta'lim tizimida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradigan hal qiluvchi omillardir.

Muhokama. Golemanning o'zi hissiy intellektning bir qancha afzalliklarini aniqladi:

- moslashuvchanlik
- moslashuvchanlik
- o'z-o'zini anglash
- aniqlik
- chidamlilik
- muvaffaqiyatsizlikdan keyin tez tiklanish.

Biroq, bu omillar tadqiqot natijalari bilan qo'llab-quvvatlanmaydi. Yuqori hissiy intellektning afzalliklari tadqiqotda odatda munozarali, ammo ba'zi tadqiqotlar hissiy intellektning afzalliklarini o'lchashga muvaffaq bo'ldi: shuning uchun hissiy aqlli odamlar:

- kamroq depressiya
- kamroq stress
- kamroq spirtli ichimliklarni iste'mol qiling va hayotlaridan mamnun.

Boshqa joylarda, masalan, tibbiyot talabalari yuqori hissiy intellekt (maktabda yoki universitetda) yaxshiroq baho beradimi yoki yo'qligini aniqlash uchun ularning hissiy intellekti uchun sinovdan o'tkazildi. Belgiya tadqiqotida buni topib bo'lmadi. Biroq, hissiy intellekt testlarida yuqori ball olganlar bemorlarning o'zaro ta'siri kurslarida yaxshi natijalarga erishdilar.

Hissiy intellektni o'lchash mumkin emas, lekin uni o'rganish mumkin. Va bunda bolaning ota-onasi muhim rol o'ynaydi. Hissiy rivojlanishda eng muhimi, ota-ona va boshqa yaqin g'amxo'rlik qiluvchilar bilan barqaror aloqadir. Bolalar qo'rqib yoki qayg'urganda onalari yoki otalarining oldiga borishlari juda muhimdir. Xuddi shunday, bolaning g'azabini bildirishi ham joiz bo'lishi kerak. Bola o'z his-tuyg'ulari bilan qabul qilingan va sevilganini his qilishi uchun ota-onalar uning his-tuyg'ularini hurmat qilishlari muhim - ular hozirgi paytda ularni tushuna oladimi yoki yo'qmi.

Asosan ota-onalar o'z farzandlarining his-tuyg'ularini jiddiy qabul qilmaydi. Ko'pgina ota-onalar o'z farzandlarini g'azab, qo'rquv yoki qayg'u kabi yoqimsiz his-tuyg'ulardan himoya qilishni xohlashadi va shuning uchun "hamma narsa yaxshi bo'ladi" kabi qisqa iboralarni ishlatishadi. Ammo bunday so'zlar bolani bezovta qilishi va uni o'z idrokiga shubha qilishiga olib kelishi mumkin - axir, ayni paytda nimadir og'riyapti yoki bola xafa. Agar ota-onalar uni bu hislardan mahrum qilishga harakat qilsalar, bu natijasiz yoki kamroq foizda yordam beradi.

Agar bolalar o'z his-tuyg'ularini idrok etish va ifoda etishda yaxshi bo'lsa, amerikalik psixolog Golemanning fikriga ko'ra, hissiy intellekt sari navbatdagi qadam, ularning his-tuyg'ularini to'g'ri boshqarishni o'rganishdir. Charmeyn Liberts bolalar o'z g'azablarini kamaytirish, sovlash, g'azablangan fikrlarni so'roq qilish va qayta baholashni o'rganishlari kerakligini takidlagan. Xavotir va qo'rquvni yengish, ularning sababini anglash va tanqidiy pozitsiyani tushunish, g'amginlik va qayg'uni qabul qilish va uni depressiyaga olib kelishidan qochishni tadbiq qilgan. Golemanning so'zlariga ko'ra, buni o'rgangan bolalar zulm tuyg'ularidan tezroq xalos bo'lishadi va shu tariqa hayotdagi muvaffaqiyatsizlik va xafagarchiliklardan xalos bo'lishadi. Buning uchun bolaga o'z his-tuyg'ularini qabul qiladigan kattalar kerak bo'lib, ular bu kuchli his-tuyg'ularni engishga yordam berish uchun chegaralarni belgilashadi.

Agar bola o'yin maydonchasidagi sevimli arg'imchog'ida boshqa bir bolaning oldida o'tirganidan g'azablansa, ota-onalar hamdard bo'lishlari va bolaga aytishlari kerak, masalan: "Men senning g'azablanganingni tushunaman". Va bola bilan vaziyatni tog'ri tahlilini qilish lozim. Bolalar uchun his-tuyg'u va harakat o'rtasidagi farq juda muhimdir. Psixolog Jon

Gottman: "Bolalar uchun muammo ularning his-tuyg'ularida emas, balki ularni qanday boshqarishda ekanligini tushunishlari muhim" degan fikrini eslab o'tamiz. Bolalar tashvish yoki qayg'uda bo'lganda ham ota-onalarning yordamiga muhtoj. Ularga o'z his-tuyg'ularini ifodalash uchun imkoniyat kerak. Keyinchalik o'zi va boshqalar uchun qoniqarli his-tuyg'ularni amalga oshirish uchun bola o'z impulslarini nazorat qilishni o'rganishi kerak (masalan, shirinliklarni sotib olinishini bir oz ko'proq kutish yoki o'ynashda yo'qotishni o'rganish).

Bundan tashqari, bolaga hayotga ijobiy asosiy munosabat kerak. Ota-onalar farzandlariga yoshiga qarab, iloji boricha ko'proq kundalik muammolarni o'zlari hal qilishlariga imkon berish orqali hayotga o'ziga ishongan yondashuvni qo'llab-quvvatlashlari mumkin: o'yinchoqlarni o'zi tartiblasin, to'garaklarga o'zi borsin va hakazolar. Bu o'z his-tuyg'ulari bilan yaxshi munosabatda bo'lish, shuningdek, o'zini boshqa odamlarning o'rniga qo'yish va to'g'ri munosabatda bo'lishni o'z ichiga oladi. Ota-onalar o'zlarining his-tuyg'ulari haqida bolaga mehr bilan gapirish, ularni boshqa bolalar bilan muloqot qilishga undash, o'zlarini va boshqalarning his-tuyg'ularini hurmat qilish orqali ularni qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Guruh o'yinlari bu qobiliyatni rivojlantiradi, bunda bolalar, masalan, bir-birlariga o'zlarining xohish-istaklarini aytib berishadi yoki bir muncha vaqt boshqalarning o'rniga yurishadi va shu bilan o'zlarini birovning o'rniga qo'yishni o'rganadilar.

Xulosa. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining muammoli holatlaridan biri bu o'z his tuyg'ullarini tushunmaydigan va boshqarolmaydigan shunidek g'ayritabiiy xatti-harakatlarga ega bo'lgan bolalar soni ko'payib borayotganidan va ish tobora qiyinlashib borayotganidan tez-tez shikoyat qilmoqdalar. Ushbu kuzatuv haqiqatga mos keladi, chunki bu tendentsiya xalqaro miqyosda kuzatilmoqda va bolalar bog'chasiga boradigan har 3 bolada kamida 33,4% yoki kamroq aniq his tuyg'ular va xatti-harakatlar buzilishi kuzatiladi. Eng keng tarqalgan tarbiyalanuvchi bolalar o'rtasidagi muammoli vaziyatlardan: ijtimoiy moslashish muammolari, tajovuzkor xatti-harakatlar, injiqlik yoki hojatxonani o'rgatish bilan bog'liq muammolar, ovqatlanishning buzilishi, qo'shimcha ravishda psixosomatizatsiya va rivojlanishning kechikishi va bolaning asosiy ehtiyojlarini, hissiyotlarini e'tiborsiz qoldirishning barcha shakllari. Endi, agar yuqoridagi natijalarga jiddiy yondashadigan bo'lsak, bolalarning xatti-harakati ortida hech qanday yomonlik yoki xarakter anomaliyasi yo'q, balki hayotda qoniqarli sharoitlarni - etarli tartib va xotirjamlik, hurmat va mahtov uchun umidsiz izlanish, deb taxmin qilish kerak. Bundan tashqari, O'zbekiston sharoitida bolalardagi hissiy intellektni keng targ'ib qilib uni rivojlantirish uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida, bolalarning hissiy moslashish muammolari, shuningdek, psixosomatik reaksiyalar va o'yin uslubi, turli xildagi terapiyadan tashqari ehtiyojlariga qo'shimcha ravishda, ota-onalarning muammolari va muammoli vaziyatlari bilan shug'ullanilishi va ularning talablariga javob berish uchun ota-onalarning ishi uchun tegishli tushunchalar berib boruvchi maktabgacha ta'lim maskanlarida ota-onalar uchun yordamchi bo'lim tashkil qilinishi kerak. Yana bir tomondan bu uslubni tatbiq etish uchun asosiy kerak bo'lgan jihatlardan biri bu "yangi tarbiyachilar"ga ehtiyojda, zamonaviy metodlarni qo'llay oladigan, doimiy izlanishda bo'ladigan, sohani kompetentsiyasiga ega mutaxassislarni jalb qilish lozim.

So'ng tarbiyachilarga nazariy ko'nikma berib borish kerak bo'ladi ularga; rivojlanish psixologiyasi, difektologiya, jismoniy ta'lim, ergoterapiya, fizioterapiya, logopediya va h.kni tatbiq qilib borish mumkin va amaliy tajribaga ega bo'lishi yoki bu borada hamkasbi tomonidan maslahat olishi va amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlanishi kerak bo'ladi. Bizning fikrimizcha, rivojlanayotgan O'zbekiston uchun yetuk fikrga ega aqliy va hissiy sog'lom bo'lgan shaxslar yetishib chiqishi kerak. Buning uchun bollarni nafaqat kognitiv yoki aqli balki hissiy rivojlanish jihatlariga ham etibor qaratishimiz lozim hisoblanadi. Va bizning davlat uchun tajribali mutaxassislar va ularning samarador metodlariga ega tizimlashtirilgan bolalar bog'chasi kerak. Amalda qo'llash va muammolarni bilim va tajribalar orqali izlanib o'rganish orqali natijaga erishish mumkin. Muammoni nazariy jihatlama qarash etarli bo'lmaydi. Bu uslubdagi talablarni qondirish uchun tizimga yangi uslubiy farqlari kiritilishi va joriy etilishi kerak. Ushbu farqlar asosan bolalar bog'chasi tarbiyachilarining kasbiy vakolatlarini kengaytirish, natijada paydo bo'ladigan yangi uslubiy va didaktik yondashuvlar, shuningdek, quyida aniq bo'ladigan muammoli yechimlar tarkibi bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гид по креативному воспитанию “Skazalovie”. Авторы Tati Galieva;
2. Эмоциональный интеллект ребенка: Практическое руководство для родителей. Авторы: Джон Готтман, Джоан Деклер.
3. Эмоциональный интеллект. Российская практика. Авторы: Сергей Шабанов, Алена Алешина.